

QIMS-QUYOSH ISSIQLIK MINISTANSIYASINING IMMITATSION MODELI

¹J.T. Ro‘zimurodov, ²M.A. Raxmatov, ³M.S. Ochilov, ⁴J.R. Kilichov

^{1,2,3}Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand sh., O‘zbekiston

⁴Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samarqand filiali, Samarqand sh., O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222460>

Annotatsiya. Quyosh issiqlik nuridan issiqlik to‘plovchi qurilmalar yaratish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar jada olib bormoqda. Maqolada quyosh issiqligini to‘plash va uzoq muddatli saqlashga mo‘ljallangan issiqlik tizimning ish tamoyilini va parametrlarini aks ettiruvchi simulatsion dasturiy ta‘minot haqida ma‘lumot beriladi. Quyosh issiqligi ministansiyasi immitasion dasturi orqali quyosh issiqligining to‘planish, zahiralash va iste‘molchiga uzatish jarayonlari vizullashadi hamda zaruriy texnik yechimlar va nazariy xulosalar qilishga imkon beradi. Dasturiy ta‘minot foydalangan holda mo‘ljallangan Quyosh issiqligi ministansiyasi bera oladigan quvvati, issiqlik miqdori, ish rejimini, texnik parametrlarini, samaradorligini, qo‘llanilish usullari va sohalarini aniqlab olishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: quyosh issiqligi ministansiyasi, quyosh issiqligini zahiralash va boshqarish, quyosh issiqligi ministansiyasi immitatsion modeli, LabVIEW dasturlash muhiti, iqlim ma‘lumotlari asosida quyosh issiqligidan foydalanish imkonini baholash.

Аннотация. Научные исследования по созданию устройств собирающих тепло солнечного света, идут полным ходом. В статье представлена информация о программном обеспечении моделирования и отображения принципа работы и параметров тепловой системы, предназначенной для сбора и длительного хранения солнечного тепла. Посредством симуляционной программы визуализируются процессы аккумуляции, хранения и передачи солнечного тепла потребителю и позволяют принять необходимые технические решения и теоретические выводы для мини-станции солнечного тепла. С помощью программного обеспечения мы можем определить мощность, количество тепла, режим работы, технические параметры, КПД, методы и области применения заданной солнечной тепловой мини-станции.

Ключевые слова: мини-станция солнечного тепла, хранение и управление солнечным теплом, имитационная модель солнечной тепловой станции, среда программирования LabVIEW, оценка возможности использования солнечного тепла на основе климатических данных.

Abstract. Scientific research on the creation of devices collecting solar heat is in full swing. The article provides information on the software for modeling and showing the operating principle and parameters of a thermal system designed to collect and store solar heat for a long time. The simulation program visualizes the processes of accumulation, storage and transfer of solar heat to the consumer and allows us to make the necessary technical decisions and theoretical conclusions for a mini solar heat station. With the help of the software, we can determine the power, amount of heat, operating mode, technical parameters, efficiency, methods and areas of application of a given solar thermal mini station.

Keywords: mini solar thermal station, storage and management of solar heat, simulation model of solar thermal station, LabVIEW programming environment, assessment of the possibility of using solar heat based on climate data.

Quyosh issiqligini zahiralash tizimlari kunduzi quyosh issiqlik energiyasini to‘plash va saqlash uchun samarali yechim bo‘lib, to‘plangan issiqlikni kechasi yoki quyosh nuri kam bo‘lgan paytlarda istemolchiga uzatadi[1]. Bunday tizimlar issiqlikni uzoq vaqt davomida samarali saqlash, an’anaviy energiya manbalariga qaramlikni kamaytirishga imkon beruvchi texnologiyadir. Quyosh issiqlik saqlash tizimlari hozirda issiqlik, issiq suv va elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun turli sohalarda keng qo‘llanila boshlandi. Quyosh issiqligidan oqilona foydalanish xalq xo‘jaligida energosarfni sezilarli qisqartirish va ekologik chiqindilar miqdorini kamaytirish, iqtisodiy tejash imkonini beradi[1].

Quyosh issiqligini boshqarish va zahiralashning eng optimal yechimlarini topganimizdagina quyosh issiqligidan samarali foydalanishimiz mumkin[2]. Shuning uchun quyosh issiqligini to‘plovchi ministansiyasining ish faoliyatini immitatsiya qiluvchi simulyatsion dasturiy ta‘minot[3] yaratishga zarurat yuzaga keldi.

Quyosh issiqligi ministansiyasi (QIMS) tuzilishi va immitatsion dastur tarkibi quydagilardan iborat bo‘lib real iqlim sharoitidan olingan ma’lumotlarga asoslangan holda immitatsiya qilishga mo‘ljallangan.

1. Tashqi iqlim sharoitini va quyosh nuri oqimini sutka vaqtiga qarab beruvchi immitatsion blok.

2. Quyosh konsentratorlari. Quyosh nuri tushish burchagi avtomatik moslashuvchan, qaytarish ko‘effitsiyenti va fokus masofasi, konsentrator yuzasini tanlash imkoni mavjud bo‘lgan aqilli boshqaruv tizimiga ega konsentratorlar tizimi.

3. Quyosh nurini qabul qilish va fokuslash tizimi. Bu tizim quyosh konsentratorlaridan keluvchi nur oqimini kerakli nuqtaga (qizdiriladigan issiqlik qabul qiluvchiga) tushirib beradi.

4. Quyosh issiqligi ombori. Quyosh nuri issiqligi maxsus termostatga joylashtirilgan issiqlik yig‘uvchi, erish harorati yuqori bo‘lgan sharsimon materiallarda saqlanadi. Bu sharchalar nur oqimida kerakli haroratgacha qizdiriladi va omborga zahiralanadi. Boshqaruv moduli sharchalar xarakatini boshqaradi va issiqlik ombori faoliyatini nazorat qiladi.

Quyosh issiqlik ministansiyasi immitatsion dasturi quydagicha ishlaydi:

- Dastlab yil fasli, oy, kun va sutkaning soati tanlanadi. Tanlangan yil, fasl va kunida quyosh chiqishi va botish vaqti, yuza birligiga tushayotgan quyosh nuri quvvati kiritilgan bo‘ladi.

- Quyosh nuri konsentratorlari yuzasi, qaytarish ko‘effitsiyenti, konsentratorlar o‘rni va soni ko‘rsatiladi.

- Quyosh issiqligi ombori bo‘limidan issiqlikni zahiralovchi material turi, issiqlik sig‘imi, miqdori (massasi, kg), erish harorati va h.k kiritiladi. Tashqi muhit harorati, issiqlikni izolyatsiya materiali turi va issiqlikni yo‘qotish tezligiqiyamatlari kiritiladi.

- Issiqlik iste‘molini o‘rnatish blogidan o‘rtacha issiqlik sarfi o‘lchanadi va monitoring qilinadi.

- QIMS immitatsion dasturi simulyatsiya tezligi tanlanadi. Bunga maxsus tezlashtirilgan rejim tanlanishi mumkin.

- Immitatsiya davomida olingan natijalar keyingi qayta ishlash uchun excel yoki boshqa ilova dasturga yuboriladi.

Immitatsion dastur bizga nima beradi. Immitatsion dastur orqali QIMS da boradigan jarayonlar va optimal boshqaruv usullari, texnik parametrlari aniqlanadi.

QIMS immitatsion modeli LabVIEW dasturlash muhitida yaratilgan bo‘lib alohida o‘rnatiladigan dasturiy ilova hisoblanadi. Dasturiy ilova QIMS ning prototipini yaratish, optimal parametrlarini tanlash, nazariy xulosalar qilish uchun juda qulay hisoblanadi.

Dasturiy ilovadan foydalangan holda QIMS bera oladigan quvvati, issiqlik miqdori, ish rejimini, texnik parametrlarini, samaradorligini, qo‘llanilish usullari va sohalarini aniqlab olishimiz mumkin.

QIMS immitatsion modelining ilmiy amaliy ahamiyati shundaki, visual tarzda real vaqt rejimida yoki o‘tgan davrdagi tarixiy iqlim ma’lumotlari asosida quyosh issiqligidan foydalanish imkonini baholash mumkin bo‘ladi. Loyihalana yotgan yoki ishlab chiqarilayotgan real QIMS imkoniyatni yaxshilashga, qurilma texnik parametrlarini to‘g‘ri tanlashga, bino va inshootlarni quyosh issiqligi bilan ta’minlashda materiallarning issiqlik va issiqlikni izolyatsiya qilish xususiyatlarining ta’sirini ko‘rish imkonini beradi.

Shu bilan birga QIMS ni ma’lum bir texnologik jarayonlarga issiqlik berish (qaynatish, eritish, isitish, quritish maqsadida) maqsadida qo‘llash imkoniyatlarini visual baholash imkoniyatini beradi.

Quyosh issiqlik ministansiyasi tuzilishi va tarkibiy qismlari 1-rasmda keltirilgan bo‘lib, u boshqaruv bloki, sozlanmalar bloki, quyosh konsentratorlari tizimi bloki, termostat bloki, issiqlik almashinuv bloklaridan iborat bo‘lib boshqaruv algoritmi 2-rasmda keltirilgan. 3-rasmda esa yaratilgan simulyatsion dastur boshqaruv bloki old paneli keltirilgan. Dastur hajmi katta emas va operatsion tizimlarga yuqori talab qo‘ymaydi, qo‘yadigan. Simulyatsiya davomida jarayonlari akslantirish uchun murakkab animatsiyalar qo‘llanilmagan, real vaqt rejimida parametrlarni o‘zgartirish va simulyatsiyani to‘xtatish, pauza qilish hamda davom ettirish imkoniyatlari mavjud. Dastur windows7 va undan yuqori operatsion tizimlarga distribyutiv fayl orqali o‘rnatilishi va deinstalyatsiya qilinishi mumkin.

1-rasm. Quyosh issiqlik ministansiyasi tuzilishi va tarkibiy qismlari.

2-rasm. QIMS ishlash algoritmi

3-rasm. Dasturiy ilova umumiy ko‘rinishi

1. Wang, G.; Blondeau, J. Multi-Objective Optimal Integration of Solar Heating and Heat Storage into Existing Fossil Fuel-Based Heat and Power Production Systems. *Energies* 2022, 15, 1942. <https://doi.org/10.3390/en15051942>
2. A Anarbaev, D Kodirov, S Khushiev and etc. Improving automatic control of a solar heating system for increasing its efficiency. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1142 (2023) 012008. doi:10.1088/1755-1315/1142/1/012008.
3. Zhaoyu He, Abdul Samad Farooq, Weimin Guo, Peng Zhang. Optimization of the solar space heating system with thermal energy storage using data-driven approach. *Renewable Energy*. Publisher: Elsevier, May 2022.